

Mid-day Meal Program and its Nutritional effect on Primary School Child
पूर्व प्राथमिक स्तर पर संचालित भोजन योजनाओं का बालकों की पोषक स्थिति पर पढ़ने
वाले प्रभावों का समीक्षात्मक अध्ययन

Dr. Rajshree

Post Doctoral fellow UGC
Faculty of Education
DEI Deemed University
Dayalbagh Agra

प्रस्तावना –

प्राचीन काल में शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि **ज्ञानं तृतीय मनुजस्य नेत्रं समस्त तत्त्वार्थ विलोकदक्षमः** अर्थात् जो दो नेत्रों द्वारा देखने से अपूर्ण रह जाता है, वह विद्या रूपी तृतीय नेत्र से देखा जा सकता है। संविधान लागू होने के साथ 1951 से देश की विकासात्मक योजनाये में बालकों के विकास एवं कल्याण पर विशेष बल दिया गया है। स्वतंत्रता के समय विद्यालय पूर्व शिक्षा के कार्यक्रम कतिपय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाते थे। 1960 से इन संस्थाओं को सरकार के द्वारा बालकों के विकास, पोषण एवं संरक्षण सम्बन्धी जिम्मेदारियों प्रमुखता से दी गई, परंतु 1970 में शिशु कल्याण एवं बाल विकास के क्षेत्र को बढाकर बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आदि से सम्बद्ध कर दिया गया।

बालकों के विकास एवं कल्याण की राष्ट्रीय नीति 1974 में लागू की गई एवं 1975 में इसे एकीकृत बाल विकास योजना नाम दिया गया। इसके अन्तर्गत 0 से 8 वर्ष तक के बालकों को सम्मिलित किया गया, जिसमें 0 से 6 एवं 6 से 8 के दो समूह विभक्त किये गये। 0 से 6 वर्ष के बालकों को पुनः दो समूहों में विभक्त किया गया, जिसमें 0 से 3 वर्ष के बालकों की शिक्षा एवं पोषक की जिम्मेदारी आंगनबाडियों को तथा 3 से 6 वर्ष के बालकों की पूर्व औपचारिक शिक्षा एवं पोषण हेतु शालेय प्राथमिक विद्यालयों को अधिकृत किया गया।

पूर्व विद्यालयी बालकों के लिये *इंडियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च (1999)* द्वारा निम्नानुसार भोज्य पदार्थों की मात्रा निर्धारित की गई, ताकि उन्हें आवश्यक पोषण प्राप्त हो सके।

तालिका-पूर्व विद्यालयी बालकों हेतु संतुलित आहार की प्रस्तावित मात्रा

भोज्य पदार्थ	1 से 3 वर्ष		4 से 6 वर्ष	
	शाकाहारी (ग्राम)	मांसाहारी (ग्राम)	शाकाहारी (ग्राम)	मांसाहारी (ग्राम)
अनाज	100-150	100-150	100-150	100-150
छोले	30-50	20-40	40-60	30-50
हरी पत्ते की सब्जी	50	50	75	75
अन्य सब्जी	30	30	30-50	30-50
फल	100	100	100	100
दूध	600-1000	400-700	600-1000	400-700
अंडा	—	30	—	30
मांस व मछली	—	30-40	—	30-50
वसा व तेल	20	20	20	25
चीनी व गुड	30	30	40	40

बालकों के सर्वांगीण विकास एवं पोषण हेतु भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना दि० 15.08.1995 से प्रारंभ की गई, जो समाज के निम्न वर्ग के विद्यालय जाने वाले बालकों के पोषण प्रदान करने के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके साथ विद्यालयों में बालकों की उपस्थिति की दर में वृद्धि लाने के लिये भी कई क्षेत्रों में यह कारगर रही है।

इस योजना को आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. आई सी डी एस के अन्तर्गत क्रियान्वित भोजन योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक उपलब्धि पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. आई सी डी एस के अन्तर्गत क्रियान्वित भोजन योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना का नामांकन एवं शाला त्यागी बच्चों पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. आई सी डी एस के अन्तर्गत क्रियान्वित भोजन योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना की आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा छात्रों के पोषण स्तर का अध्ययन करना।
4. आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त भोजन मिलने में आ रही समस्याओं कि कारणों का पता लगाना।
निर्धारित उद्देश्यों के सापेक्ष निम्नांकित परिकल्पना परिकल्पित की गई।

शोध अध्ययन की परिकल्पना –

1. नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी में चल रही भोजन योजना से बालकों की पोषक स्थिति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।
2. नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों की मध्यान्ह भोजन योजना से आंगनबाड़ी में चल रही भोजन योजना से बालकों की पोषक स्थिति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।
3. नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी व प्राथमिक विद्यालयों में प्रदाय भोजन की गुणवत्ता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।
4. नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी व प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का छात्रों के नामांकन एवं ठहराव में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।

शोध प्रक्रिया

शोध अध्ययन विधि— शोध अध्ययन के प्रतिरूप उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श चयन— शोध अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर धौलपुर नगर के प्रत्येक ब्लॉक के आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में से न्यादर्श चयन की उद्देश्यात्मक न्यादर्श चयन विधि द्वारा 100 शिक्षक 200 पालकों एवं 1000 बालकों का अंतिम न्यादर्श के रूप में का चयन किया गया है। न्यादर्श चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार है—

शोध उपकरण

प्रदत्तों के संकलन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार प्रश्नावली (छात्र प्रश्नावली पत्रक, छात्र साक्षात्कार पत्रक, पालक प्रश्नावली पत्रक एवं शिक्षक प्रश्नावली पत्रक) का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय तकनीकी

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष-

प्रदत्तों के विश्लेषण एवं संश्लेषण द्वारा प्राप्त उपलब्धियों एवं सूचनाओं को **परिकल्पना** के आधार पर विवेचित किया गया है।

तालिका-नगरीय व ग्रामीण आंगनबाड़ियों तथा प्राथमिक विद्यालय के बालकों को प्रदाय मध्यान्ह भोजन के सन्दर्भ में विश्लेषण

अध्ययन के तत्व	अध्ययन के क्षेत्र	नगरीय			ग्रामीण			काई वर्ग मान
		हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	
बालकों की पोषक स्थिति	आंगनबाड़ी	124	90	36	163	55	32	13.98
	प्राथमिक विद्यालय	129	60	61	147	69	34	9.47
प्रदाय भोजन की गुणवत्ता	आंगनबाड़ी	144	69	37	168	68	14	12.22
	प्राथमिक विद्यालय	116	80	54	148	76	26	13.78
नामांकन एवं ठहराव संख्या	आंगनबाड़ी	153	69	28	147	73	30	0.3
	प्राथमिक विद्यालय	123	80	47	141	63	46	3.256

परिकल्पना 1 – नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी में चल रही भोजन योजना से बालकों की पोषक स्थिति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता की गणना द्वारा χ^2 परीक्षण का मान 13.98 है जो कि स्वतंत्रता के अंश $df = 2$ के लिए तालिका में 0.05 व 0.01 पर दिए गए χ^2 के मान क्रमशः 5.991 तथा 9.210 दोनों ही विश्वास स्तरों से अधिक है। अतः उक्त परिकल्पना दोनो सार्थक स्तर पर अस्वीकृत होती है।

अतः नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी में चल रही भोजन योजना से बालकों की पोषक स्थिति में सार्थक अंतर है।

परिकल्पना 2 – गणना द्वारा χ^2 परीक्षण का मान 9.47 है जो कि स्वतंत्रता के अंश $df = 2$ के लिए तालिका में 0.05 व 0.01 पर दिए गए χ^2 के मान क्रमशः 5.991 तथा 9.210 दोनों ही विश्वास स्तरों से अधिक है। अतः नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों की मध्यान्ह भोजन योजना से आंगनबाड़ी में चल रही भोजन योजना से बालकों की पोषक स्थिति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता अस्वीकृत होती है।

अतः नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों की मध्यान्ह भोजन योजना से आंगनबाड़ी में चल रही भोजन योजना से बालकों की पोषक स्थिति में सार्थक अंतर है।

परिकल्पना 3 – तालिका मानो से स्पष्ट है कि परिकल्पना क्र. 3 नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी व प्राथमिक विद्यालयों में प्रदाय भोजन की गुणवत्ता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है अस्वीकृत होती है।

अतः नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी में प्रदाय भोजन की गुणवत्ता में सार्थक अंतर होता है।

परिकल्पना 4 – गणना द्वारा χ^2 परीक्षण का मान 3.26 है जो कि स्वतंत्रता के अंश $df = 2$ के लिए तालिका में 0.05 व 0.01 पर दिए गए χ^2 के मान क्रमशः 5.991 तथा 9.210 दोनों ही विश्वास स्तरों से कम है। अतः नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी व प्राथमिक

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का छात्रों के नामांकन एवं ठहराव में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है, स्वीकृत होती है।

नगरीय एवं ग्रामीण आंगनबाड़ी व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं पालकों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर परिणाम:-

तालिका-मध्याह्न भोजन के सन्दर्भ में साक्षात्कार द्वारा प्राप्त मध्यमानों का विश्लेषण

क्रम संख्या	पद	क्षेत्र	आंगनबाड़ी		प्राथमिक विद्यालय	
			हाँ %	नहीं %	हाँ %	नहीं %
1	भर पेट भोजन प्रदाय	ग्रामीण	76	24	60	24
		नगरीय	84	16	72	08
2	भोजन मीनू के अनुसार	ग्रामीण	76	24	64	36
		नगरीय	100	00	100	00
3	भोजन केंद्रीय स्वसहायता द्वारा	ग्रामीण	100	0	100	0
		नगरीय	100	0	100	0
4	शिक्षकों द्वारा भोजन ग्रहण	ग्रामीण	72	28	52	32
		नगरीय	24	76	72	28
5	भोजन प्राप्ति द्वारा नामांकन संख्या वृद्धि	ग्रामीण	76	12	36	44
		नगरीय	52	7	32	68
6	भोजन प्राप्ति द्वारा बालकों में ठहराव	ग्रामीण	84	16	64	28
		नगरीय	84	16	56	28
7	भोजन को लेकर बालकों की शिकायत	ग्रामीण	36	64	16	84
		नगरीय	8	84	44	48
8	भोजन का नियमित परीक्षण	ग्रामीण	28	72	76	6
		नगरीय	76	74	100	0
9	भोजन की गुणवत्ता	ग्रामीण	44	42	58	22
		नगरीय	36	56	78	11
10	रसोई घर की सफाई	ग्रामीण	62	26	59	32
		नगरीय	100	00	100	00
11	भोजन प्राप्ति द्वारा पढाई के स्तर के स्तर	ग्रामीण	56	32	64	24
		नगरीय	52	00	54	38
12	बालकों के पोषक स्तर पर प्रभाव	ग्रामीण	76	16	68	24
		नगरीय	64	28	32	36
13	बालकों के व्यवहार पर प्रभाव	ग्रामीण	48	40	48	40
		नगरीय	44	20	44	36

- नगरीय एवं ग्रामीण आंगनबाड़ी व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं पालकों के साक्षात्कार द्वारा यह ज्ञात हुआ कि ग्रामीण आंगनवाड़ी तथा प्राथमिक विद्यालय की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में बालकों को भर पेट भोजन देने वाले तथ्य की अधिक प्रतिशतता से पुष्टि की गयी।
- बालकों को भोजन मीनू के अनुसार प्रदान किया जाता है इस तथ्य के विषय में शहरी क्षेत्र के सभी शिक्षकों एवं पालकों ने 100 स्वीकृति प्रदान की जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मई आंगनवाड़ी 76 तथा प्राथमिक विद्यालय से 64 धनात्मक उत्तर प्राप्त हुये ।
- शासन की भोजन योजना से परिचित होने के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी व प्राथमिक विद्यालयों में शहरी एवं ग्रामीण पालकों ने क्रमशः 78 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत ने स्वीकरोक्ति प्रदान की तथा सरकार द्वारा भोजन प्रदान होने के विषय में जानकारी की शत प्रतिशत पुष्टि की।
- बालकों को प्रदान किये जाने से पूर्व वही भोजन शिक्षकों द्वारा ग्रहण किया जाता है के विषय में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों के पालकों में से क्रमशः 72 तथा 52 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया।
- बालक के विद्यालय जाने के सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी व प्राथमिक विद्यालयों में 76 व 36 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के 52 व 36 प्रतिशत बालक शिक्षण केन्द्रों में जाने को आंकाक्षित हैं।
- ग्रामीण तथा नगरीय आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान भोजन प्रदान किये जाने से बालकों का शालाओं में क्रमशः 84 व 80 तथा 64 व 56 ठहराव परलक्षित हुआ।
- प्रदाय भोजन से सम्बंधित शिकायतें ग्रामीण शालाओं में तथा नगरीय प्राथमिक विद्यालयों में अधिक पायी गयी।
- भोजन के नियमित परीक्षण के विषय में आंगनबाड़ी व प्राथमिक विद्यालयों में 76 एवं 100 प्रतिशत नगरीय व 28 एवं 76 प्रतिशत ग्रामीण पालकों ने सहमति प्रदान की।
- भोजन की गुणवत्ता नगरीय पालकों ने 26 प्रति0 व ग्रामीण पालकों ने 18 उत्तम बताई गई, जबकि 58 प्रति0 शहरी पालकों व 78 प्रति0 ग्रामीण पालकों ने सामान्य बताई।
- रसोई घर की सफाई के सम्बन्ध में 100 प्रति0 नगरीय पालकों एवं 62 प्रति0 ग्रामीण पालकों ने उत्तम व्यवस्था को सहमति प्रदान की।
- भोजन प्राप्ति द्वारा पढाई के स्तर के स्तर में वृद्धि के विषय में नगरीय एवं ग्रामीण पालको ने क्रमशः 56 व 24 प्रति0 सकारात्मक बताया।
- मध्यान्ह भोजन प्राप्ति द्वारा बालकों के पोषण स्तर सुधार के विषय में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों के पालक पूर्णतया संतुष्ट पाये गये तथा बालकों का व्यवहार अप्रभावित रहा।

- शत प्रतिशत ग्रामीण एवं नगरीय पालकों द्वारा यह पुष्टि की गई कि शालाओं एवं प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण व निशुल्क औषधि वितरण किया जाता है।

निष्कर्ष-

बालकों के समग्र विकास के लिये शासन द्वारा आजादी के बाद से ही कई स्तरों पर प्रयास किये जाते रहे हैं। आई सी डी एस के तहत आंगनबाडी भोजन योजना तथा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना प्रमुख हैं। शोध में पाया गया कि ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में भोजन प्रदाय की विधि व प्रक्रिया में काफी अंतर है। नगरीय आंगनबाडियों तथा प्राथमिक विद्यालयों में भोजन केन्द्रीयकृत रसोईघरों से आता है, जबकि ग्रामीण आंगनबाडियों तथा प्राथमिक विद्यालयों में भोजन रसोईघरों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनावाया जाता है। केन्द्रीयकृत रसोईघरों में एक साथ 60 से 70 हजार बालकों का भोजन बनाया जाता है। भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रातः 3.00 बजे आरंभ की जाती है एवं अपराहन में भोजन प्लास्टिक के कैनो में भरकर विद्यालयों में पहुँचता है, जो ठंडा हो जाता है। लंबे समय तक बंद रहने के कारण इसकी पोष्टिकता पर भी असर पड़ता है, जिससे बालक भोजन पूर्ण रूचि के साथ गृहण नहीं करते हैं।

इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन चूल्हे या गैस पर आवश्यकतानुसार मध्यावकाश में तैयार किया जाता है, जो बालकों को प्रदान करते समय ताजा, गर्म एवं पोष्टिक होता है। जिसे बालको द्वारा रूचिपूर्वक खाया जाता है।

आंगनबाडियों व शालाओं में जिन अभिभावकों के बालक अध्ययन के लिये आते हैं, उनमें से 80 प्रतिशत मजदूर होते हैं, जिन्हें दो वक्त की रोजी रोटी के कठोर शारीरिक श्रम करना होता है। आंगनबाडियों व शालाओं में पढाई के साथ साथ सप्ताह के छः दिन मीनू के अनुसार बदल बदल कर भोजन प्राप्त होता है, जिससे बालकों को आवश्यक पोषण प्राप्त होता है। भोजन प्राप्ति के कारण आंगनबाडियों व शालाओं में बालकों की संख्या में वृद्धि हुई है। जो योजना तथा आंगनबाडियों व शालाओं की स्थापना के उद्देश्यों को सार्थकता प्रदान करता है।

अध्ययन का महत्व

आई सी डी एस तथा मध्याह्न भोजन जैसी योजनायें प्राथमिक स्तर पर शारीरिक स्वास्थ्य, कुपोषण उन्मूलन, शैक्षणिक उपलब्धि स्तर बढ़ाने, नामांकन बढ़ाने आदि के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं।

मानव समाज की आवश्यकतायें असीमित एवं अनंत हैं, शिक्षा की आवश्यकता के साथ पौष्टिक भोजन की आवश्यकता मुख्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। शून्य से 14 वर्ष के बालकों के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास समग्र विकास को

दृष्टिगत रखते हुये ही शासन के द्वारा आई सी डी एस तथा मध्यान्ह भोजन योजनायें चलाई गई हैं। आई सी डी एस के तहत 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं हेतु पोषण आहार, भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था आंगनबाड़ियों में की गई है। वहीं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक दिवसों में शाला अवधि के दौरान दिया जाता है। इन तथ्यों के दृष्टिगत अध्ययन के महत्वपूर्ण कारक निम्न हैं:-

- स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, अतः सबके लिये शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ शारीरिक पुष्टता हेतु पौष्टिक भोजन अत्यन्त आवश्यक है।
- भारत की अधिकांश ग्रामीण एवं कुछ शहरी आबादी का जीवन स्तर अत्यंत निम्नस्तरीय है। ऐसे क्षेत्रों में शासन की आधारभूत योजनाओं को आम जन तक सूचारु रूप से पहुँचाकर उन्हें लाभान्वित करने का कार्य आंगनबाड़ियों द्वारा किया जाता है।
- भारत जैसे विकासशील देश में लाखों की संख्या में बच्चे उचित पोषण प्राप्त न हो पाने के कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। आंगनबाड़ियों के माध्यम से एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार प्रदान किया जाता है।
- मध्यान्ह भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के नामांकन में वृद्धि, स्वास्थ्य रक्षण तथा पोषण स्तर में सुधार करना है।
- दोनों ही योजनायें जातिगत भेदभाव, लिंगभेद तथा वर्गों के मध्य की असमानताओं को दूर करने में सहयोगी है। साथ ही लंबे समय तक शाला में रहने के कारण विद्यार्थियों को लगने वाली भूख को भी शांत करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल, अल्का एवं मिश्रा, उषा (1998) आहार एवं पोषण विज्ञान, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
- अग्रवाल, नीता एवं नगिया (1987) मातृकला एवं शिशुपालन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- सुखिया, एस0पी0 (1997) विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
- सिंह, अनीता (1984) उपचारात्मक पोषण, स्टार पब्लिकेशन आगरा।
- बेस्ट, जान्ह डब्ल्यू (1963), रिसर्च इन एजुकेशन, प्रेन्टिस हॉल इंक।

- लेहमैन, इर्विन जे (1971) एजुकेशनल रिसर्च, हाल्टरेन हार्ट एण्ड विन्स्टन, मेकमिलन कार्पो० न्यूयार्क।
- गेरेट, एच.ई. (1970) स्टेटिस्टिक इन साइकोलोजी एण्ड एजुकेशन, लॉगमैस ग्रीन एण्ड कार्पो० न्यूयार्क।
- लक्ष्मी, ए०, (1999) इंडियन पेडियेट्रिक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैदराबाद।
- www.educationforallindia.com/middaymeal.html
- www.gwalior.nic.in/statistical.html
- www.authorstream.com
- www.abd.org/document/policies
- www.census2011.nic.in
- www.dies.nic.in